

DORIVOR “ISIRIQ” O‘SIMLIGI VA UNING TABOBATDA QO‘LLANILISHI

Yusupova Sevinch Baxriddin qizi

Alfraganus University, Tibbiyot fakulteti

1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11526847>

Annotatsiya: Maqolada tabobatda foydalanib kelinayotgan dorivor o‘simliklardan biri hisoblangan isiriq o‘simligining ta‘rifi, shifobaxshlik xususiyati, hozirgi kunda tabobatda qo‘llanilishi haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlari: Isiriq, Abu Ali Ibn Sino, davo chorasi, isiriqning foydasi, zarari, isiriq solish.

Kirish: Isiriq (lotincha: *peganum*) — tarkibida alkaloidlar bo‘lgan, xalq tabobatida shifobaxsh vosita sifatida turli yo‘llar bilan (jumladan, tutatib) foydalanib kelinadigan, isiriqdoshlar oilasiga mansub ko‘pyillik yovvoyi o‘t o‘simlik hisoblanadi. Bo‘yi 60-70 sm. Poyasi bir nechta, sershox. Barglari kulrang yoki yashil. Gullari sarg‘ish-oq, shoxining uchida. Mevasi dumaloq ko‘sakcha. 6 turi ma‘lum. O‘zbekistonda 1 turi (*Peganum harmala*) o‘sadi. Cho‘l va yarim cho‘llarda, aholi yashaydigan yerlarda, ekinlar orasida va tog‘ yon bag‘irlarida uchraydi. Tarkibida alkaloidlar (*garmin*, *garmalin*, *peganin* va b.), yog‘, bo‘yoq kabi moddalar bor. Urug‘idan jun gazlama va shoyilar uchun bo‘yoq olinadi. Badbo‘y islarni yo‘qotish, har xil ofatlarni qaytarish maqsadida ham isiriqdan foydalaniladi. O‘simlik ildizida 3,3 foizgacha, poyasida 3,57 foizgacha, bargida 4,96 foiz va urug‘ida 6,60 foizgacha alkaloidlar borligi qayd qilingan bo‘lib, ular yig‘indisidan garmolin, *garmin*, *peganel*, *dezoksipeganin* kabi moddalar ajratib olingan. Bularidan tashqari urug‘ida ko‘p miqdorda moy bo‘ladi. Isiriq urug‘idan juvoz va boshqa usullar bilan yog‘ olish mumkin. Yog‘ning xususiyati: miyadagi to‘siqlarni ochish, paylarni mustahkamlash, paylardagi yellarni tarqatish. Isiriq yog‘ini ozuqa sifatida iste‘mol qilish ham mumkin.

Tabobatda qadimdan turli kasalliklar (tutqanoq, tomoq og‘rig‘i, zaxm)ni davolashda, siydik haydovchi, terlatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Abu Ali Ibn Sino isiriqni quymich asablari shamollaganida, tizza va suyaklar qaqshab og‘riganida, og‘riq qoldiruvchi omil sifatida ishlatishni tavsiya etgan[2]. Bundanda tashqari isiriqdan olingan alkaloidlar ekstraktining grippning oldini olish borasidagi fundamental tadqiqotlar e‘lon qilingan[3]; isiriq tarkibidagi alkaloidlarning shishlarga qarshi samarali vosita ekani isbotlangan[4]; isiriq alkaloidlarining zararli mikroorganizmlarning rivojlanishini to‘xtatishi ma‘lum qilingan[5]. Isiriq tutatilganda α -pinen, limonen va stirenlar ajraladi va bu birikmalar mikroorganizmlarni dezinfeksiya qilish xususiyatiga ega.

Isiriq solish — odamlar va turli narsalarga go‘yo ko‘z tegishini va har xil ofatlarni qaytarish maqsadida isiriq o‘simligining qurigan shox barglarini tutatish. Ilgari Isiriq irim qatoridagi odat bo‘lgan. [[Isiriqhokandoz yoki sopol tovokda cho‘g‘ ustiga qo‘yib tutatiladi, uy ichi, odamlar, Isiriqqa mo‘ljallangan narsalar tutun bilan dudlanadi. Badbo‘y islarni yo‘qotish uchun ham isiriq solinadi. Ba‘zi joylarda isiriqni isiriqdonga solib tutatib, bozordagi kishilarga Isiriq bilan ulardan haq oluvchi kishilar ham uchraydi (isiriqda ilohiy bir quvvat bor deb e‘tiqod qilishgan, tabarruk o‘simlik hisoblangan). Aslida esa isiriq tutunida har xil mikroob va viruslarni zararsizlantiradigan moddalar bor.

Isiriqning zarari: Isiriqni foydali tomonlari judayam ko‘p lekin hamma vaqtda ham foydalanib bo‘lmaydi. Ayniqsa Homladorlik vaqtda foydalanib bo‘lmaydi. Ko‘plab homilador ayollar bolaga

zarar bermaslikka harakat qilib,xalq tabobatidan foydalanishni afzal ko`rishadi,bu har doim ham to`g`ri emas.

Ibn Sino o`zing “Tib qonunlari” asarida isiriqdan homiladorlar va emizikli ayollar aslo foydalanmasliklari haqida alohida ta`kidlagan.

Yuqori dozalarda isiriq xavflidir, chunki u yuqori toksiklik darajasiga ega. Isiriq tarkibidagi moddalarning haddan tashqari yuqori dozasi o`limga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan O`zbekistonda SanPin №0338-16 bo`yicha “biologik faol qo`shimcha hisoblanganligi sababli isiriqdan foydalanishni taqiqlaydi”.

Uning tarkibidagi garmalin miya va markaziy asab tizimiga juda kuchli sedativ ta`sir ko`rsatib, abortga olib kelishi mumkin.

Peganin va garmin moddalari bachadon mushaklarini bo`shashtirib, sudorgi chaqiradi albatta yuqori kontsentratsiyada. (bu har bir odam uchun individualdir, ayrimlarda past, ayrimlarda esa yuqori kontsentratsiyada yuzaga kelishi mumkin).

Xulosa: Bilamizki, Isiriqni barcha inson ko`rgan bo`lishi kerak. Lekin, uni qanaqa foyda yoki zarari haqida bilishmaydi. Isiriqdan yaxshi maqsadda ham foydalanishsa bo`ladi,ammo undan foydalanib bo`lmaydigan davrlar ham bor. Mening maqsadim isiriq o`simligi haqida Uning foydali va zararli tomonlarini sizlarga yoritib berish edi.Isiriq o`simligidan extiyotkorlik bilan foydalanasiz degan umiddaman.

References:

1. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi.1-jild-Toshkent,2000
2. Rahmatillayev Sh. O`zbek tilining etimologik lug`ati. (turkiy so`zlar). Toshkent: “Universitet”, 2000.
3. Internet ma`lumotlari: Avitsenna.uz.